

Janine Trütsch, Larissa Meyer-Baron und Bernadette Spieler

IMPACT: Informative Mini-Games for Programmingconcepts and Computational Thinking

Entwicklung eines Unplugged-Programmierspiels für die 4. Klasse
Zwischenbericht

ABSTRACT

Um Schüler:innen den Einstieg in die Programmierung zu erleichtern, wurde ein unplugged Brettspiel entwickelt das grundlegende Programmierkonzepte wie Sequenzen, Schleifen, Bedingungen und Ereignisse spielerisch vermittelt. Die Entwicklung erfolgte nach dem Educational Design Research Approach in einem iterativen Prozess, der eine strukturierte Literaturrecherche, Expert:innen-Interviews sowie Testphasen mit Fachdidaktiker:innen und Schüler:innen umfasste. Die Evaluation des Spiel-Prototyps erfolgte mit 161 Schüler:innen aus acht Klassen der Schulstufe 4. Neben Beobachtungen der Lehrpersonen wurden Fokusgruppen-Interviews sowie eine standardisierte Befragung zum Spielerlebnis mit Schüler:innen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Akzeptanz bei Schüler:innen und Lehrpersonen sowie ein Potenzial zur Förderung grundlegender Programmierkompetenzen. Künftige Schritte beinhalten die Datenanalyse, die Weiterentwicklung des Prototyps, die Erstellung begleitender Unterrichtsmaterialien sowie eine weiterführende Beforschung der Lerneffekte.

KEYWORDS

Informatik Unplugged, Programmierkonzepte, Programmierkompetenzen, Spielbasiertes Lernen

BIBLIOGRAFIE

Trütsch, Janine, Larissa Meyer-Baron und Bernadette Spieler. 2025. *IMPACT: Informative Mini-Games for Programmingconcepts and Computational Thinking*. Entwicklung eines Unplugged-Programmierspiels für die 4. Klasse. Zwischenbericht. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230186>.

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY-SA 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung, Share Alike) - Copyright liegt bei den Autorinnen und Autoren.

DOI 10.5281/zenodo.15230186

2025

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

1 EINLEITUNG

Im aktuellen Informatiklehrplan für die Primarstufe zeigt sich eine Lücke in der Vermittlung von Programmierkompetenzen in der 3. und 4. Klasse¹. Während die Schüler:innen im Zyklus 1 grundlegende Fähigkeiten wie «das Ordnen von Objekten nach selbst gewählten Eigenschaften» oder «das Erkennen und Befolgen formaler Anleitungen» entwickeln, erfolgt der direkte Einstieg in das Programmieren meist erst in der 5. Klasse. Dieser Schritt setzt ein Verständnis einfacher Programmierkonzepte (z.B. Schleife, Variablen, Bedingungen, Ereignisse, Sequenzen) bereits voraus. Zusätzlich wird dieser Übergang durch fehlende Lehrmittel und Ressourcen für die Informatikbildung in der 3. und 4. Klasse erschwert.

Eine gezielte Vorbereitung in der 3. und 4. Klasse auf das Programmieren könnte die Grundlage für einen erfolgreicherer Einstieg in die Programmierung schaffen. Hierbei haben sich insbesondere «unplugged» (ohne Computer) und spielerische Ansätze als effektiv erwiesen, um grundlegende Programmierkonzepte kindgerecht und motivierend zu vermitteln (Huang & Looi, 2021; Curzon et al., 2019). Das Ziel dieses Forschungsprojektes ist die Entwicklung und Erprobung eines unplugged Spiels, mit dem Schüler:innen in der 4. Klasse ein Verständnis über grundlegende Programmierkonzepte aufbauen können und dadurch auf das Erlernen einer Programmiersprache ab der 5. Klasse vorbereitet werden.

2 BESCHREIBUNG DES SPIELS

Im Projekt wurde ein Brettspiel entwickelt, bei dem zwei bis vier Spieler:innen ihre Figuren mithilfe von Befehlskarten (vgl. Abb. 2) über das Spielfeld steuern. Ziel ist es, Münzen an den Ecken des Spielfelds einzusammeln und möglichst viele Punkte zu erzielen. In der Planungsphase programmieren die Spieler:innen auf dem Spielboard (vgl. Abb. 1) ihre Züge, bevor sie diese in der Ausführungsphase nacheinander umsetzen. Dieser Ablauf wiederholt sich, bis das Spiel beendet ist, indem der goldene Schlüssel aufgedeckt wird. Das Spiel umfasst verschiedene Spiellevel, die von einfachen Bewegungen bis hin zu Bedingungen und komplexen Schleifen reichen, um Programmierkonzepte (Schleifen, Bedingungen, Sequenzen und Ereignisse) spielerisch zu vermitteln.

Spiellevel

Level 0	Spielkarten: <ul style="list-style-type: none"> • 90° Drehung links • 90° Drehung rechts • 1 Feld gerade aus Rückseite aller Karten: GO + Einsammeln von Objekten
Level 1	Neue Spielkarten: <ul style="list-style-type: none"> • 1-Feld Schleife (2x/3x/4x wiederholen): Schablone nehmen und über Karte legen, die mehrmals ausgeführt werden soll.
Level 2	Neue Schleifen-Schablonen: <ul style="list-style-type: none"> • 2-Feld Schleifen (2x/3x/4x): dito, Schablonen haben Platz für 2 Karten Schleifen können auch verschachtelt eingesetzt werden Neue Spielkarte: <ul style="list-style-type: none"> • 180° Drehung
Level 3	Neue Schleifen-Schablonen: <ul style="list-style-type: none"> • 3-Feld Schleife (2x/ 3x/4x): dito, Schablonen haben Platz für 3 Karten
Level 4	Portale nutzen (Bedingungen/Variablen): Wenn zwei Sterne, dann darf man Portal nutzen.
Level 5	Neue Spielkarten: <ul style="list-style-type: none"> • Wiederhole bis Rand / Hindernis / Schatztruhe: dito
Profi	Neue Spielkarten und Schleifen-Schablonen: <ul style="list-style-type: none"> • 4-Feld Schleife (2x/ 3x/4x): dito (für Profis) Schablonen haben Platz für 4 Karten

¹ <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=b|10|0|2>

Abb.1: Spielfeld & Spielboard

Abb.2: Spielkarten

3 METHODE

Das Spiel wurde in zwei Phasen eines iterativen Prozesses, angelehnt an den Educational Design Research Approach (Plomp, 2013) entwickelt und evaluiert. Während der strukturierten Literaturrecherche wurden unter anderem bereits bestehende Spiele (z.B. von Tsarava et al., 2019) gesichtet. Danach fanden Expert:innen-Interviews mit vier Lehrpersonen statt, die mit ihren Klassen an der Studie teilnahmen. Deren Inputs wurden in der darauffolgenden Entwicklungsphase des unplugged Spiels aufgenommen. Der entstandene Prototyp wurde mit 2 Fachdidaktiker:innen gespielt und getestet. Ihre Rückmeldungen führten zur Überarbeitung und Optimierung des Spiel-Prototypen für die bevorstehende Interventionsphase.

Bevor das Spiel in den teilnehmenden Klassen getestet wurde, füllten die jeweiligen Lehrpersonen eine Excel-Liste mit den demografischen Daten der Schüler:innen aus.

Abb.3 bis 5: Eindrücke aus der Erprobungsphase

Die Intervention dauerte drei Lektionen und fand vor Ort in den Schulen statt. Während zwei Lektionen konnten die 4. Klässler:innen die Prototyp-Version spielen (vgl. Abb. 3 bis 5). In der dritten Lektion fanden Fokusgruppeninterviews mit den Schüler:innen statt. Im Nachgang wurden die Lehrpersonen in einem leitfadengestützten Post-Interview befragt. Ebenfalls füllten die Schüler:innen, unter Instruktion ihrer Lehrperson, zeitnah einen Online-Fragebogen zum Spielerlebnis aus.

Stichprobe

An der Evaluation des Spiel-Prototypen nahmen insgesamt 8 Klassen (N= 161) der 4. Primarstufe aus den Kantonen Zürich und Schwyz teil. Die Rekrutierung fand via Flyer über das Lehrpersonen-Netzwerk der Studienleitenden sowie über mündliche Werbung in Weiterbildungskursen statt. Im Vorfeld der Intervention wurde das Einverständnis der Erziehungsberechtigten eingeholt.

Erhebungsinstrumente

Dem Expert:innen-Interview lag ein Leitfaden zu Grunde (Helfferich, 2022), der die Erwartungen und die Anforderungen der Lehrpersonen an das didaktische Spiel abholte. Ebenfalls äusserten sich die befragten Lehrpersonen zum Spielverhalten der Kinder Ihrer Klasse sowie zu Rahmenbedingungen und dem Setting, in welchem das geplante unplugged Spiel eingesetzt werden könnte.

Auch die Fokusgruppen-Interviews mit den Schüler:innen basierten auf einem Leitfaden. Die Schüler:innen wurden in 4er-Gruppen eingeteilt und erhielten einen Fragekatalog (zu Learnings, Vorkommnissen, Herausforderungen, angewandten Tricks etc. während des Spiels, Anpassungsvorschläge für das Spiel und Ideen für dessen visuelle Aufmachung). Eine Gruppe wurde von der Studienleitung interviewt. Dafür wurde derselbe Fragekatalog verwendet.

Der Online-Fragebogen für die Schüler:innen wurde mit Microsoft Forms aufbereitet und basiert auf den Fragen des GEQ (Game Experience Questionnaire, Poels et al., 2007) zum Spielerleben der Schüler:innen.

Das Post-Interview mit den Lehrpersonen stützte sich ebenfalls auf einen Leitfaden zu den Beobachtungen während der Spielphase, zum Spieldesign (Mechaniken, Verständlichkeit, Aufmachung etc.), dem vermuteten Lerneffekt, der Durchführbarkeit (Vorbereitung der Lehrperson, Organisation des Materials, zeitlicher Umfang etc.) und Ideen für die Überarbeitung oder Erweiterung.

4 STANDORTBESTIMMUNG

Aus der Evaluation des Spiel-Prototyps resultierten mehrere Datensätze:

- Qualitative Umfrageergebnisse in Form von Audio-Aufzeichnungen der Fokusgruppen-Interviews mit den Schüler:innen zur Durchführung und zum Design des Spiels
- Quantitative Umfrageergebnisse der Fragebogen zum Spielerleben der Schüler:innen
- Qualitative Umfrageergebnisse in Form von Audio-Aufzeichnungen der Post-Interviews mit den Lehrpersonen zur Durchführung und zum Design des Spiels

Erste Erkenntnisse

Obwohl diese Daten im zeitlichen Rahmen des IMPACT-Projekts noch nicht ausgewertet wurden, können erste Erkenntnisse festgehalten werden.

Die Durchführung des Spiels verlief in allen Klassen erfolgreich. Die Schüler:innen haben die Regeln verstanden und das Spiel teils selbstständig, teils mit Unterstützung eines Erwachsenen, spielen können. Das Spiel-Design, insbesondere die physische Aufmachung mit den Münzen und Karten, hat die Schüler:innen angesprochen. Ebenfalls hat die Spielmechanik funktioniert, was beispielsweise darauf schliessen lässt, dass das Verhältnis der unterschiedlichen Karten im Set stimmig ist, die Spielfeldgrösse und die Anzahl Münzen passt und Erfolgserlebnisse ermöglicht. Im Zeitrahmen der Intervention konnten 3 der insgesamt 6 Level mit den Schüler:innen getestet werden.

Auch die Lehrpersonen haben in den Interviews äusserst positive Rückmeldungen gegeben. Sie erachten es als altersgerecht und schätzen den Lerneffekt bei den Schüler:innen als gegeben ein. Dadurch sei es geeignet, um das Thema «Programmieren und Programmierkonzepte» aufzugreifen und die Schüler:innen auf das Programmieren in den höheren Klassenstufen vorzubereiten. Jede Klasse hat zum Dank einen Spiel-Prototypen behalten dürfen und alle Lehrpersonen haben sich dazu ausgesprochen, es erneut einzusetzen und mit den Schüler:innen zu spielen.

5 AUSBLICK

Aufgrund dieser positiven Rückmeldungen von den Schüler:innen und Lehrpersonen, sowie aus der Fach-Community, wo der Spiel-Prototyp bei mehreren Gelegenheiten präsentiert werden konnte, und weil das Projekt aus zeitlichen Gründen noch nicht abgeschlossen werden konnte, sind die Mitwirkenden darin bestrebt, das Vorhaben weiterzuführen und sogar noch auszuweiten.

Für eine Weiterarbeit bzw. -entwicklung des Spiels sind weitere Iterationen in Anlehnung an den Educational Design Research Approach angedacht:

- Datenanalyse und Publikation der Erkenntnisse
- Optimierung und Weiterentwicklung des Spiels (z.B. weitere Programmierkonzepte einbauen)
- Evaluation aller Spiellevels
- Entwicklung eines Lehrpersonenkommentars zum Spiel
- Entwicklung von Unterrichtsmaterialien, mit welchen die Learnings aus dem Spiel aufgegriffen werden können.
- Angebot eines Weiterbildungskurses für Lehrpersonen zum IMPACT-Spiel
- Beforschung des Lerneffekts des Spiels
- Veröffentlichung des Spiels als Open Educational Ressource und aller dazu benötigter Ressourcen (Spielkarten, Brettspiel etc.)
- Vorstellung des Spiels an Konferenzen u.Ä. der Fach-Community

LITERATURVERZEICHNIS

Curzon, P., Bell, T., Waite, J., & Dorling, M. (2019). Computational Thinking. In S. A. Fincher & A. V. Robins (Hrsg.), *The Cambridge Handbook of Computing Education Research* (1. Aufl., S. 513-546). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108654555.018>

Helfferrich, C. (2022). Leitfaden- und Experteninterviews. In: Baur, N., Blasius, J. (eds) *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37985-8_55

Huang, W., & Looi, C.-K. (2021). A critical review of literature on "unplugged" pedagogies in K-12 computer science and computational thinking education. *Computer Science Education*, 31(1), 83-111. <https://doi.org/10.1080/08993408.2020.1789411>

Poels, K., de Kort, Y. A., & IJsselstein, W. A. (2007). *D3. 3: Game Experience Questionnaire: development of a self-report measure to assess the psychological impact of digital games*.

Plomp, T. (2013). Educational design research: An introduction. *Educational design research*, 11-50.

Tsarava, K., Moeller, K., & Ninaus, M. (2019). Board games for training computational thinking. In *Games and Learning Alliance: 7th International Conference, GALA 2018, Palermo, Italy, December 5-7, 2018, Proceedings 7* (pp. 90-100). Springer International Publishing.